

മലയാളസാഹിത്യം

സാഹിത്യഗവേഷണ സമാഹൃതം

(A Peer reviewed Research Journal In Malayalam)

16

മലയാളസാഹിതി

സാഹിത്യഗവേഷണ സമാഹിതം

A peer reviewed Research Journal in Malayalam

വാല്യം 8 ലക്കം 2 ജൂൺ - ഡിസംബർ 2020

16

മലയാളവിഭാഗം

എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജ്, നിലമേൽ

Malayalasaahithy Sahithya Gaveshana Samahitham
(A peer reviewed Research Journal in Malayalam)
Published two times a year
Published by Department of Malayalam
N.S.S.College, Nilamel, Pin - 691535
web: www.malayalasaahithy.in
Vol 8 No. 2 June--December 2020
ISSN 1722 2349-7246

Managing Editor
Dr.V.V.Anil Kumar

Chief Editor
Dr.M.Vijayan Pillai

Sub Editor
Dr.R.Rajesh

Editorial Board

Dr.C.Jayakumar
Dr.Asha R.I
Dr.Rasmi R.R
Dr.Sangeetha S.L
Dr.Rani V.L
Dr.Deepu P
Dr.Sudina B L
Dr.Bineesh

Advisory cum Review Board

Prof. V.N. Murali
Dr.Desamangalam Ramakrishnan
Dr.N.Mukundan
Dr.A.M.Sreedharan
Dr.D.Benjamin
Dr.K.M.Anil
Dr.K.S.Ravikumar
Dr.C.R.Prasad
Dr.P.Soman
Dr.L.Thomaskutty
Dr.S.Bhasiraj
Dr.Sabu.H
Dr.S.Harikumar
Dr.K.Jyothishkumar

Cover Design : Selvan
Printed at : Sujilee offset printers, Chathannoor

Rs. 250

ഉള്ളടക്കം

ദൈവവും മനുഷ്യനും: ഒരു വസ്തുതാനുഷ്ഠിതം ഡോ.എം.വിജയൻ പിള്ള	5
പേരില്ലാത്തവരുടെനീണ്ട യാത്രകൾ ഡോ. എസ് നസീബ്	12
നാടകാനന്ദം : ജി.ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ നാടകലോകം സാബുക്കോട്ടുക്കൽ	17
ബാലഗോപാലൻ; നിസ്സന്റെ രാഗഗാഥ ഡോ. ജയകുമാർ. സി	25
ദൃശ്യപരത പത്മരാജന്റെ കഥകളിൽ സി.സി.വി.	33
സ്ത്രീസ്വതന്ത്രവിപ്ലവവും വ്യക്തിത്വവും സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിൽ : ഡോ.സംഗീത കെ.	44
പ്രണയത്തിന്റെ ആത്മസിന്ദൂരം :വിജയലക്ഷ്മി കവിതകളിൽ പാർവതി കൃഷ്ണ.പി.എൽ	52
ബഷീർ കൃതികളിലെ പരിസ്ഥിതി-സാംസ്കാരിക വിമർശനപാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ: ഡോ.സുദീപ എൽ.എസ്	59
വിവർത്തനരഥ്യയിൽ അടർന്നുമാറുന്ന കാവ്യചാര്യന്മാർ ഡോ.ഹേമലാൽ.എസ്	65
‘മാവേലിചരിതം’ പാട്ട് ഡോ. രശ്മി. ആർ ആർ	78
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി: പ്രകൃതിഗാനങ്ങളിൽ ഹൃദയരാഗങ്ങൾ ഇഴചേർത്ത കവി ഡോ. ദീപു പി.കുറുപ്പ്	84
ചരിത്രമെഴുത്തിന്റെ ബഹുത്വവും മാതൃകകളും വർത്തമാനപ്പുസ്തകത്തിൽ ഡോ. ജോസ് ജോർജ്ജ്	95
ഒ.വി.വിജയന്റെ കഥാലോകം - ഒരു ഹോക്ലോർ പഠനം ഡോ.വീണാഗോപാൽ വി.പി	107

ആഗോളീകരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എൻ.പ്രഭാകരന്റെ കഥകളിൽ ഡോ.പ്രിയ. വി	116
നായക പ്രതിനായക നിർമ്മിതി മലയാളസിനിമയിൽ ജയകൃഷ്ണൻ ആർ.എം	122
സി.വി. കുഞ്ഞുരാമന്റെ മൂന്നു ചെറുകഥകൾ ഡാലിയ എസ്	133
CRITICISM OF WOMEN AND CONTRADICTION IN THE PHILOSOPHY OF NARAYANA GURU Dr.Bineesh Puthuppanam	140

Printed and published by Dr.M.Vijayan Pillai on behalf of Department of Malayalam,
N.S.S.College, Nilamel and printed at Sujilee Printers, Kollam and published at Nilamel,
Editor Dr.M. Vijayan Pillai

മലയാളസാഹിതി സാഹിത്യഗവേഷണസമാഹിതം

ഭാഷാസാഹിത്യമേഖലകളിലെ ഗവേഷണാത്മകമായ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപകല്പന ചെയ്ത അർദ്ധവാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മലയാളസാഹിതി സാഹിത്യഗവേഷണസമാഹിതം. ഇതിൽ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ രചനകൾ പേജ്മേക്കറിൽ എംഎൽ രേഖതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് (സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ചീഫ് എഡിറ്ററിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

അയക്കേണ്ട വിലാസം

ചീഫ് എഡിറ്റർ, മലയാളസാഹിതി സാഹിത്യഗവേഷണസമാഹിതം
എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജ്,
നിലമേൽ - 691535
E-mail: malayalasaahityam@gmail.com

സ്ത്രീസ്വതന്ത്രവിപ്ലവവും വ്യക്തവ്യാപനവും സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിൽ

ഡോ.സംഗീത കെ.

പ്രബന്ധസംഗ്രഹം

മലയാളകവിതയിൽ കാല്പനികതയുടെ നവഭാവുകത്വം തീർത്ത എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി. വിഷാദവും പ്രണയവും പ്രകൃതിയും ഭക്തിയും സുഗതകുമാരിക്കവിതകളിലെ നിരസാന്നിധ്യമാണ്. ആത്മനിഷ്ഠഭാവവും സംഗീതാത്മകതയും അവരുടെ കവിതകളിലെ പൊതുസവിശേഷതയാണ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രകൃതി ചുഷണത്തിനെതിരെ കവിത പടവാളാക്കിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ. സമകാലിക സമൂഹത്തിലെ പ്രതിലോമകരമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികളോട് നിത്യവും കലഹിക്കുന്ന വ്യക്തികുടിയാണവർ. പരിസ്ഥിതിയോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീയെയും സംരക്ഷിക്കാനും സ്വയം പര്യാപ്തതയാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കവിതകളിലൂടെ സാധ്യമാക്കി. ചുഷണത്തിനിരയാവുന്ന സ്ത്രീത്വത്തെ പ്രകൃതിബിംബമായ വ്യക്തചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ പ്രബന്ധം.16

താക്കോൽവാക്കുകൾ

പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദം - പരിസ്ഥിതിവിനാശം - പാരിസ്ഥിതികദർശനം - സ്ത്രീസ്വതന്ത്രവിപ്ലവം - അരികുവല്കരണം

മലയാളകവിതയിൽ കാല്പനികതയുടെ പിന്തുടർച്ചയായി നവഭാവുകത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയ കവിയാണ് സുഗതകുമാരി. വിഷാദവും പ്രണയവും പ്രകൃതിയും സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിലെ സാന്നിധ്യമാണ്. ആത്മനിഷ്ഠഭാവവും സംഗീതാത്മകതയും ആ കവിതകളിലെ പൊതുസവിശേഷതയാണ്. ചുറ്റിലുമുള്ള അസത്യപ്തമായ സാമൂഹികപരിസരം സുഗതകുമാരിയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തക കൂടിയായ സുഗതകുമാരി പ്രതിലോമകരമായ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹികസ്ഥിതി ഗതികളോട് നിരന്തരം കലഹിക്കുന്നുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദവിഷയങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം ഇതിനുദാഹരണമാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട മേഖലകളിലൊന്നായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി. സമകാലസ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധപൂർവ്വം നമ്മുടെ ചിന്തയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയ കാലഘട്ടമാണിത്. കാല്പനികകാലഘട്ടത്തിൽ കുമാരനാശാൻ പ്രകൃതിസ്നേഹത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്തുടർച്ചയായി വന്ന പി.കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പരിസ്ഥിതിപ്രണയത്തോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതിവിനാശത്തിന്റെ തലങ്ങളെക്കൂടി കവിതയിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്നാൽ സുഗതകുമാരിയുടെ കാലഘട്ടമായതോടെ പരിസ്ഥിതിപ്രമേയങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തലത്തിലേക്കെത്തി. ഇതിനു കാരണം പ്രകൃതി മനുഷ്യന് ഉപഭോഗത്തിനുള്ള വസ്തുമാത്രമായി മാറി എന്നതാണ്. “1978-80 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷണപ്രതിരോധങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ പാരിസ്ഥിതിക ആക്ടിവിസത്തിലേക്കും ഭാവുകത്വത്തിലേക്കും കടന്നുചെന്നത്.” (ഹരിതനിരൂപണം മലയാളത്തിൽ, 2002: പു.10) ഇത് മലയാളകവിതയിൽ അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന പാരിസ്ഥിതികാവബോധത്തിന് പുതുവെളിച്ചം പകർന്നു. എഴുത്തുകാരുടെയും പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി സംഘടന രൂപംകൊണ്ടു. എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ, അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്, സുഗതകുമാരി, വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി, ഡോ. കെ. വേലായുധൻ നായർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട ‘പ്രകൃതിസംരക്ഷണസമിതി’ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാഹിത്യത്തിലും സാമൂഹികമണ്ഡലത്തിലും ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി. നവമായൊരു പാരിസ്ഥിതികദർശനം ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ കവിതയിൽ ദൃശ്യമായി. സുഗതകുമാരിയുടെ സാമൂഹികപാരിസ്ഥിതിക പ്രതിരോധപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിത്തറ കൂടിയായിരുന്നു പ്രകൃതിസംരക്ഷണസമിതിയുടെ രൂപീകരണം.

പ്രകൃതിസംരക്ഷണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ ‘മരക്കവികൾ’ എന്ന പേരിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസത്തിന് പാത്രമായെങ്കിലും തളരാതെ ‘തോല്ക്കുന്നയുദ്ധത്തിലെ പടയാളികളായി’ അവർ പരിസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി പോരാടി. “സൈലന്റ് വാലിപ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ ചലനം കവികളുടെ ഇടയിൽ ഹരിതദർശനത്തിന് കാര്യമായ സ്ഥാനം നേടി കൊടുത്തു. ആക്ഷേപങ്ങൾ അനവധി ഉയരുമ്പോഴും പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ബാധ്യതകളും ഉറപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. കവിത എഴുതുക മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തിനായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അവർ തയ്യാറായി” (ഹരിതദർശനം ആധുനീകാനന്തര കവിതയിൽ, 2007: പു.75) എന്ന സി.ആർ.പ്രസാദിന്റെ നിരീക്ഷണം സുഗതകുമാരി അടക്കമുള്ള

കവികൾ പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

മുറിവേറ്റ ഭൂമിക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുംവേണ്ടി ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് സുഗതകുമാരി. “മലയാളകവിതയിൽ പ്രകൃതിയെ ആദരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ കവികളും കവിതകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ കേവലം പ്രകൃതിയുടെ അപദാനങ്ങളോ സ്തുതികളോ അല്ല. നവമനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതിനുമപ്പുറമുള്ള നിതാന്തസത്യവും അന്വേഷിച്ചുപോകുന്ന ലക്ഷ്യവേദിയായ ഒരു ശരമാണ്. പ്രകൃതി സംസ്കൃതി ബന്ധങ്ങളുടെ സമകാലികതയാണ് ആ കവിതകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്” (കാട്ടുകിളിയുടെ പാട്ട്, 2011: പു. VII) എന്ന എം.ആർ.തമ്പാന്റെ നിരീക്ഷണം സുഗതകുമാരിക്കവിതകളിലെ പാരിസ്ഥിതികാവബോധത്തെയും സാമൂഹികാവബോധത്തെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചൂഷണത്തിനിരയായി തീർന്ന പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ എന്നും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നടത്തുന്ന കൈയേറ്റങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന സുഗതകുമാരി വനസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം കവിതയ്ക്ക് പാരിസ്ഥിതികമായ ഉള്ളടക്കമാണ് പകർന്നു നൽകിയത്. അങ്ങനെയാണ് വൃക്ഷം പ്രതിരോധചിഹ്നമായി അവരുടെ രചനകളിൽ കടന്നുവരുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധനയോടെയും സമഭാവനയോടെയും കണ്ടിരുന്ന ആർഷഭാരതപാരമ്പര്യമാണ് സുഗതകുമാരിക്കവിതയുടെ അടിത്തറ.

സമകാലികസമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പരിസ്ഥിതിയും സ്ത്രീയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ രണ്ടും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നവയാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ കൃതികൾ. പൗരാണികസമൂഹം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യംനൽകിയിരുന്നു.

“യത്ര നാര്യസ്തു പുജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര വേദതഃ
യത്രൈ താസ്തു ന പുജ്യന്തേ സർവ്വാസ്തത്ര ഫലഃക്രിയ.”

(മനുസ്മൃതി, പു.7)

എവിടെ സ്ത്രീ പുജിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ദേവതകൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. പുജിക്കാത്തതിടത്ത് സകലകർമ്മവും നിഷ്ഫലമാകും എന്ന പ്രമാണം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഭാരതീയർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ അക്രമത്തിനും ചൂഷണത്തിനും ഇരയായി മാറുന്നു. ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെയും കച്ചവടവൽക്ക

രണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും ഒരേപോലെ വിലപനച്ചരക്കായി മാറുകയാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിസ്ഥിതിവാദവും സ്ത്രീവാദവും പിറവിയെടുക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിസംരക്ഷണവും ബോധപൂർവ്വം കവിതയിലാ വിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീവാദത്തിനും പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദത്തിനും പ്രാധാന്യംകൊടുക്കുന്നത് സുഗതകുമാരികവിതകളുടെ സവിശേഷതയാണ്. സ്ത്രീകളെ ചൂഷണംചെയ്യുന്ന പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ നിലപാടുകളെയും പ്രകൃതിയുടെ നേർക്കുള്ള വ്യാവസായികസമൂഹത്തിന്റെയും നാഗരികതയുടെയും ചൂഷണങ്ങളെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും ചൂഷണത്തിനിരയാകുന്നത് ഒരുപോലെയാണ്. “മലിനീകരണത്തിന്റെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും സമാനാനുഭവങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീയുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ പ്രശാന്തതയും സമൃദ്ധിയും നിലനിർത്താനാകുന്ന ഇക്കോഫെമിനിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമുണ്ട്.” (കാട്ടുകിളിയുടെ പാട്ട്: 2011, പു.120) എന്ന ശാരദക്കുട്ടിയുടെ നിരീക്ഷണം സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിലെ പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

അധീശത്വത്തിനും അക്രമങ്ങൾക്കും എതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്ന സുഗതകുമാരി ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന, ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തന്റെ ചുറ്റിലും കാണുമ്പോൾ കവിഹൃദയം വേദനിക്കുകയാണ്. പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഓരോ കവിതയും. യുദ്ധം, മദ്യം, ദാരിദ്ര്യം, രോഗം, ചൂഷണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ആദ്യം ഇരയാകുന്നത് സ്ത്രീയും പരിസ്ഥിതിയുമാണ്. പ്രകൃതിഘടകമായ വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ ചൂഷണംചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ ഭാവങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിൽ പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദതലത്തിലുള്ള രചനകൾക്ക് നിരവധി ഉദാഹരണം കണ്ടെത്താം.

സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങളും ഭാവങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ കവിതയാണ് ‘ഒരു വീഴ്ചയുടെ ഓർമ്മ’ എന്നത്. ബാല്യകാലത്തെ ഓർമ്മകളാണ് ഈ കവിതയിലുള്ളത്. തണൽമരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നിടത്ത് മാതൃഭാവത്തിന്റെ തലംകാണാം.

“ഈ വഴിപതിവുള്ളത്
 ഇരുഭാഗത്തും തണൽ
 തുവിടും മരങ്ങൾ

നിഴലും വെളിച്ചവും

ചുട്ടുപൊള്ളിടും

തിരക്കേറുമി മലിനമാം

പട്ടണത്തിലിപ്പാത

ശീതളമാം സ്നേഹംപോലെ.” (സു.ക.സ., ഒരുവിഴ്ചയുടെ ഓർമ്മ, പു.507)

പട്ടണത്തിൽ പാതക്കിരുവശത്തും തണൽവിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ചുടിനാശാസവും ശീതളമായ സ്നേഹത്തിനുതുല്യവുമായി നിൽക്കുന്നു. അവ തണലേകുന്ന മാതൃത്വത്തിന്റെ ഭാവം കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും സ്ത്രൈണഭാവവുമായി വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നടപ്പാതയിലെ പൂമരത്തിന്റെ നരച്ചുമുരടിച്ചു പുറത്തേക്കു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ‘വേര്’ വാർധക്യത്തിലേക്കെത്തിയ ‘സ്ത്രീഭാവ’ത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ബാല്യകാലത്ത് മരച്ചുവട്ടിൽ ഓടിക്കളിച്ചപ്പോൾ വേരുതടഞ്ഞുവീണ ഓർമ്മയിൽ വൃക്ഷം ബാല്യകാലസുഹൃത്ത് കൂടിയാണ്. മുറിച്ചുകളഞ്ഞ അവസ്ഥയാണിന്ന് വേരിന്. അത് ചുഷണത്തിനിരയാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ സമകാലികാവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ ചുഷണത്തിനിരയാകുന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രതീകം കൂടിയാവുന്നു വൃക്ഷം.

‘പാഴ്മരം’ എന്ന കവിതയിലും സ്ത്രീസ്വതന്ത്രവിഷ്കാരം കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങിപ്പോയ, സമൂഹത്തിൽനിന്നും അരികുവലകരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ ഈ കവിതയിൽദർശിക്കാം. ‘പാഴ്മരം’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതിയെയും സ്ത്രീയെയും കാണാൻകഴിയും.

“എരിവെയ്ലേറ്റാൽ വാടി
പ്പോകുമേ തുടുകവിൾ
വരു ഞാൻ തണലേകാം
.....
ഈയുണങ്ങിയ ചില്ല-
ക്കയ്യിനാൽ ചെറുത്തിടാം
തീവെയ്ലിൻമുന, യിങ്ങു

മാറി നീയിരുനോളു.” (സു.ക.സ., പാഴ്മരം, പൃ.355)

വൃക്ഷം ചിഹ്നവൽക്കരിക്കുന്നത് അശരണരും ബലഹീനരുമായ സ്ത്രീസ്വത്വത്തോടാണ്. പാതികരിഞ്ഞ മരം പൂവിനോട് തണൽനൽകാം എന്നു പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കരിഞ്ഞുപോയ ചില്ലക്കൊമ്പിൽ തളിർപൊട്ടിയകാലം മറന്നുവെങ്കിലും പ്രത്യാശയുടെ കിരണം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് തന്നാലാവുംവിധം തണലേകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മരം. മനുഷ്യന്റെ കെടുതികൾക്ക് ഇരയായ മരം നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണെങ്കിലും സ്വയം പ്രതിരോധമാകുന്നു. ഉണങ്ങിയ ചില്ലക്കൈയിനാൽ തീവെയിലിനെ ചെറുക്കാം എന്ന് ആത്മവിശ്വാസം സ്പർശിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മക്കൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മാതൃഭാവം ഈ വരികളിൽ തെളിയുന്നു. ഉണങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള മരത്തിന്റെ അവസ്ഥ വസന്തം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. ജീവിതസായാഹ്നത്തിലെത്തിയ സ്ത്രീയും വൃക്ഷത്തെപ്പോലെ എന്നും മനസ്സിൽ വസന്തം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പാഴ്മരമാണെങ്കിലും ആ വൃക്ഷം പ്രഭാതംവന്നു ചില്ലുകളിലണയുമ്പോൾ ഒരു ചെറുകാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചെറുകിരണങ്ങൾ വന്നണയുമ്പോൾ ഉന്മേഷം കൊള്ളുകയും അതിന്റെ ഊർജ്ജത്തിൽ തണലേകുവാൻ കൈനീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ദൈന്യാവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയും പാഴ്മരത്തിന്റേതുപോലെയാണ്. മനസ്സിൽ നല്ല കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കി ജീവിക്കുന്ന വൃക്ഷവും സ്ത്രീയും ഇവിടെ ഒന്നായി മാറുന്നു. പ്രകൃതിയിലെഭാവങ്ങൾ സ്ത്രീയിലേക്കും ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്.

‘പാലപുത്തിതു പാഴായ്’ എന്ന കവിത സ്ത്രീഭാവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ പ്രകൃതിയോടിണക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പാലമരം മനുഷ്യജീവിതവുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ്. വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമായും മനുഷ്യനുമായും പാലമരത്തിന് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ പുത്തപാല പ്രണയചിഹ്നമായി കവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ കവിതയിൽ പാലമരത്തെ നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ചേർത്തവതരിപ്പിക്കുന്നു. പാലപുക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. പാലക്കൊമ്പിൽ പുഞ്ചിരിപോലെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞത്, പാലപുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗന്ധം ദുഃഖത്തിൻ സിരകൾ തോറും പടർന്ന് പന്തലിച്ചത്, രാക്കിളി പാലയെപ്പറ്റി പാടി മയങ്ങിയിരുന്നതുമെല്ലാം കവിക്ക് പ്രണയാർദ്രമായ ഓർമ്മകളാണ്. കവി മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിന്റെ കാവ്യചിഹ്നമാണ് ഏഴിലംപാല. എന്നാൽ തന്റെ പ്രണയം പറയാൻ പറ്റാതെ ഏകയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ അവസ്ഥയാണിവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

‘പാല പാവമാണ്’ എന്ന കവിതയിൽ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി

പ്പോയ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും അപകടം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത പാലയുടെയും ദുരന്തം ഒന്നായിക്കാണുന്നു. പാല പൂവിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറുന്തില്ലല്ലോ എന്ന വിങ്ങലാണ് കവിക്കുണ്ടാകുന്നത്. പാലപ്പൂവിന്റെ പരിമളം വിതറാൻ സമയമില്ല, ദുഃഖത്തിന്റെ തീയിൽ നീറിയിരിക്കുകയാണെന്നും പറയുമ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയെല്ലാം അവസ്ഥ തന്നെയാണതിൽ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. പുത്തിരിക്കുന്ന പാലയെ ഭൂതകാലവുമായി കവി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പോയകാലത്തെപോലെയും പോയ മോഹത്തെപ്പോലെയും മായികഭ്രമകല്പനകളെപ്പോലെ മുറുകെപ്പുണർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രണയം പോലെ എന്നെല്ലാം കല്പിക്കുമ്പോൾ പാലമരം വ്യത്യസ്തമായ സ്ത്രീഭാവങ്ങൾക്ക് മിഴിവേകുന്നു. തുടർന്ന് സ്ത്രീജീവിതത്തിലെ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തീക്ഷ്ണതയേറിയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുവൾ വെയിലാഴത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ച് ഇന്ന് പാലച്ചോട്ടിൽ തളഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട് എന്നുപറയുമ്പോൾ പാലമരം ചുഷണത്തിനിരയാകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ്. പാലച്ചുവട്ടിൽ തളച്ചിട്ടു എന്നുപറയുമ്പോൾ ജീവിതദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൗരാണികവിശ്വാസമനുസരിച്ച് മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ കുടിയിരുത്തുന്ന വൃക്ഷം കുടിയാണ് 'പാല'.

തുടർന്ന് 'പാല പാവ'മാണെന്നു പറയുമ്പോൾ തന്റെ നേർക്കുവരുന്ന അപകടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻപറ്റാത്ത പാലമരത്തെ കവി കാണുന്നു. പൂക്കൾ പൊഴിച്ച് മദഗന്ധം വീശി ചന്തംനോക്കിനിൽക്കുന്ന പാല ചുഷണത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. സ്വാർത്ഥിയായ മനുഷ്യൻ അകലെ പാലയെ നശിപ്പിക്കാൻ മഴുത്തലരാകുന്നതും പാല അറിയുന്നില്ല. ചുഷണത്തിനിരയാകുന്ന സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയുമാണ് 'പാല പാവമാണ്' എന്ന കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സമകാലികലോകത്ത് പരിസ്ഥിതിയുടെയും സ്ത്രീയുടെയും നേർക്കുള്ള ചുഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. അധികാരത്തിന്റെയും ഉപഭോഗത്തിന്റെയും അധിനിവേശങ്ങൾ സ്ത്രീയെയും പ്രകൃതിയെയും ഒന്നുപോലെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിനീക്കുന്നു. സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ ഇത്തരത്തിൽ ചുഷണംചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടി ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. സ്ത്രീയും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന അവബോധമുൾക്കൊള്ളുന്ന പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദരചനകൾ അവരുടെ കവിതകളുടെ പ്രധാനസവിശേഷതയാണ്.

സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. ടോണി മാത്യു പ്രൊഫ., കാട്ടുകിളിയുടെ പാട്ട്, കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2011
2. പ്രകൃതിസംരക്ഷണസമിതി (സമ്പാദകർ), വനപർവ്വം, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1983
3. പ്രസാദ് സി.ആർ. ഡോ., എഴുത്ത്: കരുത്തും വിശ്വാസവും, എൻ.ബി.എസ്., കോട്ടയം, 2011
4., ഹരിതദർശനം ആധുനികാനന്തര കവിതയിൽ, സെഡ് ലൈബ്രറി, തിരുവനന്തപുരം, 2007
5. കഥയും പരിസ്ഥിതിയും, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ, 2002
6., ഭാവുകത്വം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2006
7., (എഡി.), ഹരിതനിരൂപണം മലയാളത്തിൽ, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ, 2002
8. രാജശേഖരൻ എസ്., പരിസ്ഥിതിദർശനം മലയാളകവിതയിൽ, കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2010
9. സുഗതകുമാരി, എൻ.വിയും പ്രകൃതിയും (സമ്പാദനവും പഠനവും), കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2015
10. സുഗതകുമാരി, കാടിനുകാവൽ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2014
11., കൂടത്തിലെ കടൽ, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2014
12., സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ സമ്പൂർണ്ണം, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2016

ഡോ.സാഗീത കെ.അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർകെ.കെ.ടി.എം.ഗവ.കോളേജ്,
പുല്ലൂറ്റ്, തൃശ്ശൂർ Mob: 8943710717,